

EL COACHING ES NECESARIO PARA POTENCIAR EL DESEMPEÑO, LA CREATIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE SOLUCIONES EN LAS ORGANIZACIONES

Carmen Teresa Loaiza

En los actuales momentos, las organizaciones participan en un proceso continuo de innovación y desarrollo de estrategias con el propósito de responder a la gran competitividad existente en el mercado. Ante este escenario el coaching es considerado como una disciplina necesaria para el óptimo crecimiento de estas organizaciones. Para abordar este tema se entrevista a la profesora Carmen Teresa Loaiza, Doctora en Ciencias Sociales Mención Gerencia, Coach ontológico y coach profesional certificado internacional, facilitadora y consultora, profesora Invitada del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ), y profesora titular de la Universidad del Zulia, y actualmente presidente de la Asociación Venezolana de Coaching (Vencoach), con la finalidad de brindar sus reflexiones sobre esta temática y los retos que deben asumir en este tiempo los líderes organizacionales.

Para el desarrollo de esta disertación se contó con la participación de Mairely Hernández León, Ginsa Arrieta, Antonio Godoy y Reiso Velásquez como entrevistadores.

1. Desde su perspectiva ¿cuál es la importancia de que los líderes asuman competencias de coaching para el desarrollo de sus organizaciones?

Hablar de liderazgo es un tema inagotable pues se renueva permanentemente en función de la dinámica en la cual viven y conviven los seres humanos. El desplazamiento del liderazgo tradicional enfocado en la tarea ha dado paso a un liderazgo más humano, orientado al proceso en equilibrio con los resultados y donde el hombre es el actor principal. Eso nos ha llevado a un líder que no solo es capaz de evaluar y modificar desde su influencia las estructuras, procesos, procedimientos y planes, sino que acompaña en la transformación de los equipos de trabajo, logrando desempeños responsables y autónomos. Las competencias de coaching fortalecen en el liderazgo los modelos conversacionales desde las dimensiones del lenguaje, la corporalidad y emocionalidad construyendo así espacios de confianza para el logro de los objetivos, la productividad y el bienestar, aspecto que hoy es reconocido como un valor organizacional de gran

impacto. La concepción de los objetivos y metas no se concibe desde el estilo coach como una obligación o un deber, sino como retos compartidos y estimulantes, que ponen a prueba competencias y capacidad de aprendizaje.

Por otra parte, el liderazgo alimentado con competencias de coach abandona las posturas autocráticas para lograr que el colaborador construya autonomía responsable, evalúe opciones y genere su propio accionar, lo cual construye un modelaje organizacional innovador con expansión de la creatividad. Es un estilo que promueve organizaciones que aprenden, donde el error es concebido como oportunidad de nuevas formas generando autoestima saludable en el equipo. El líder con competencias de coach genera en el seguidor admiración por su cercanía y por sus prácticas, las cuales apuntan al desarrollo de la potencialidad del equipo. Igualmente, el líder coach sabe que es importante confiar en el equipo, en la posibilidad que éste tiene para lograr los objetivos, reconoce la capacidad de las personas para alcanzar las metas y esto contribu-

ye a generar confianza en el sistema. El líder coach adquiere competencias para ser alguien cercano y confiable que promueve aprendizaje y eso es un tesoro para el desarrollo organizacional.

2. ¿Cuáles son las diferencias entre las labores de consultoría y las de coaching?

Es interesante esta pregunta pues resulta una de las diferencias que explicamos en nuestros programas formativos. Es importante que el cliente sepa si lo que requiere es consultoría o coaching, o cualquier otra disciplina desarrollada para ofrecer alternativas de mejora en su organización. Es un principio ético para nosotros los coaches ofrecer claramente lo que estamos en capacidad de aportar al cliente.

La consultoría involucra la intervención planificada con el objetivo de identificar problemas existentes en la organización e implementar medidas que se consideren convenientes para su adecuada solución. Es en esencia un servicio externo al cual recurren las empresas con el fin de encontrar soluciones a uno o más de sus problemas. En la consultoría el experto de área orienta, recomienda, aconseja y ofrece las mejores prácticas o vías para atender una situación planteada. Para ello sigue un proceso de análisis, revisión y evaluaciones que le permiten diagnosticar y resolver problemáticas.

En el coaching no hay consejos, ni recomendaciones. Es un proceso de acompañamiento para que la persona o equipo descubra sus potencialidades, capacidades y propios recursos para su aprendizaje, transformación y accionar.

El coach es un experto en conversaciones, en indagar y acompañar al individuo o al equipo para que descubra por sí mismo su potencial de desarrollo.

3. Desde el punto de vista ético, ¿cuál es el punto límite de un coach?

Todas las profesiones se rigen por un código ético y el coaching igualmente desde sus escuelas y otorgamientos de certificaciones acreditadas promueven la ética como pilar fundamental del ejercicio a través de su código ético. Es importante para nosotros los coaches entender la ética como la coherencia al cuidarnos y cuidar a otros desde

nuestro accionar en el ejercicio personal y profesional.

Los esenciales son el respeto al ser humano, permitirle emerger auténtico y mantener la confidencialidad, privacidad e identidad de su historia. Ser coherente con las competencias que se poseen y las credenciales que avalan la experiencia y algo muy importante, conocer el límite y alcance de los casos a abordar desde la disciplina del coaching y saber qué casos deben ser derivados a psicoterapia, con profesionales de la psicología u otro profesional. Estar presente y dispuesto para el coachee es fundamental, generar un espacio privado y el tiempo suficiente en absoluta entrega para acompañarlo. De no ser posible es importante referir a otro profesional para que asuma el acompañamiento.

Finalmente es importante en el trabajo organizacional, compartir los principios éticos que construyen la relación y asegurar el objetivo que se persigue, siendo el coach responsable de establecer los límites de preservación y cuidado de la relación, para asegurar productividad y bienestar en el acompañamiento ofrecido. El cuidado para preservar la integridad del coachee es fundamental.

4. Considerando al actual contexto ¿qué retos deben asumir aquellas personas que desean ejercer roles de liderazgo en sus respectivas organizaciones y en la sociedad?

En esta nueva deriva el líder está llamado a establecer profunda consciencia interna y externa. Debe generar consciencia de los cambios internos que puede hacer en su estilo de liderazgo para adaptarse, flexibilizarse, poseer dominio emocional y constituirse en una promesa al mundo de cercanía y confiabilidad. Estar atento al acontecer externo para generar alternativas que respondan a las demandas del entorno en un mundo que presenta características de volatilidad, incertidumbre, ansiedad y complejidad, entre otras. Es un desafío estar permanentemente actualizado.

El desafío que actualmente aprecio con mayor énfasis y entusiasmo es la humanización de las organizaciones, el fortalecimiento de la comunicación empática y efectiva como también el acompañamiento a la gente en sus retos de integración,

dominio emocional, actualización ante los cambios tecnológicos, innovación, mantenimiento de la ética y de los valores que contribuyen al vivir y convivir armónico, **productivo y en bienestar**.

Las organizaciones requieren liderazgos confiables que propicien redes de cooperación para el logro de los objetivos dentro de un clima de confianza, donde la gente sienta que es autónoma, reconocida y donde su participación es valiosa para generar innovación.

Escucharse y escuchar a otros para empoderar las sabidurías múltiples y lograr inspiración. El camino es fértil y hay que continuar abonando y sembrando.

5. A pesar de la aceptación del coaching como una disciplina, aún existen opiniones adversas. ¿Cuál es el mensaje para estos directivos o líderes que no lo consideran necesario en las organizaciones?

Si, como en todas las disciplinas es natural encontrar posturas varias y opiniones favorecedoras y escépticas ante los procesos de coaching. He encontrado que las dudas se disipan cuando los líderes experimentan en lo personal o en sus procesos organizacionales y comprueban los resultados del coaching. Es natural que ante lo desconocido se produzcan dudas o miedos, más aún cuando se entiende el coaching como un modelo conversacional de acompañamiento que genera descubrimientos, transformaciones y nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Yo sugiero sostener una conversación con

un coach confiable y experimentado que disipe dudas y construya confianza.

Cada vez más el coaching es utilizado mundialmente para acompañar individuos y organizaciones, junto a otras importantes disciplinas como la asesoría, mentoring, consultoría y capacitación, entre otras importantes a las cuales acudir. El coaching es una herramienta de aprendizaje individual y organizacional e invito a los líderes a complementar su estilo con herramientas de coaching y a experimentar su fortaleza como aliado del desarrollo organizacional. Sugiero a los líderes seleccionar al profesional de coaching procurando evaluar su trayectoria, experiencia y formación certificada. Es cierto que, como en otras profesiones, existan ligerezas de formación y experiencia en profesionales que deriven en resultados no satisfactorios. Elegir un buen coach, confiable, experimentado y reconocido es fundamental.

El coaching es necesario y útil para potenciar el desempeño, la creatividad y generación de soluciones. Construye compromiso para el logro de metas y vínculos emocionales en equipo favorecedores para dicho logro. Estimula autonomía responsable, confianza y entre otras muchas bondades, fortalece y habilita espacios conversacionales fundamentales para la mejora continua de relaciones, coordinación de acciones, productividad y bienestar. Yo les diría a los líderes que se permitan construir acompañamientos cercanos y confiables para impulsar transformaciones, nuevas formas de pensar, sentir y actuar... el coaching es un aliado.